

HISTORICAL SCIENCES

УДК 94(477)19

WESTERN UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC: FEATURES OF MILITARY CONSTRUCTION (NOVEMBER – DECEMBER 1918)

Haruk A.,

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy
professor of the department of Humanities,
professor, doctor of historical sciences,
Lviv, Ukraine*

Pidshybiakin S.

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy,
researcher of the Scientific Center of the Ground Forces
candidate of historical sciences
Lviv, Ukraine*

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА: ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА (ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 1918 р.)

Харук А.І.,

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
професор кафедри гуманітарних наук,
професор, доктор історичних наук,
м. Львів, Україна*

Підшиб'якін С.В.

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана П. Сагайдачного,
науковий співробітник Наукового центру сухопутних військ,
кандидат історичних наук
м. Львів, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388739>

Abstract

The features of military construction in the Western Ukrainian People's Republic (WUNR) have been examined. The reasons and prerequisites for the November Uprising have been highlighted, with a focus on the activities of the State Secretary of Military Affairs, Colonel Dmytro Vitovsky, in the early days after Ukrainians took power in Lviv. The achievements of the Ukrainian authorities in the military sphere have been analyzed, and the course of the Polish-Ukrainian war in November-December 1918 has been outlined, including the intense battles for Lviv and the role of the Ukrainian Sich Riflemen in these processes. It is noted that in December 1918, the war took on a positional character, and the command of the Galician Army focused primarily on the liberation of Lviv and the improvement of the Armed Forces' structure.

Анотація

Розглянуто особливості військового будівництва у Західно-Українській Народній Республіці (ЗУНР). Висвітлено причини та передумови Листопадового зриву, акцентовано увагу на діяльності Державного секретаря військових справ полковника Дмитра Вітовського у перші дні після перебрання українцями влади у Львові. Проаналізовано здобутки української влади у військовій сфері, висвітлено перебіг польсько-української війни у листопаді-грудні 1918 р., зокрема показано важкий характер боїв за Львів та висвітлено роль Українських Січових Стрільців у цих процесах. Констатовано, що у грудні 1918 р. війна набрала позиційного характеру, а командування Галицької армії зосередило головну увагу на звільненні Львова та удосконаленні структури Збройних Сил.

Keywords: WUNR, Dmytro Vitovsky, November Uprising, Galician Army, Ukrainian Sich Riflemen, Roman Dashkevych, Polish-Ukrainian war.

Ключові слова: ЗУНР, Дмитро Вітовський, Листопадовий зрив, Галицька армія, Українські Січові Стрільці, Роман Дашкевич, польсько-українська війна.

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) була створена як держава, що об'єднала

західну частину України після змін та турбулентних подій періоду Першої світової війни та революції. В умовах польської збройної агресії, значну

увагу її керівництво приділяло військовому будівництву. Саме Збройні Сили мали стати надійною опорою новоствореної республіки та забезпечити її суб'єктність на міжнародній арені в умовах розпаду Австро-Угорської та Російської імперій.

Особливості військового будівництва у ЗУНР – малодосліджена проблема в українській та зарубіжній історіографії, яка розглядалася, здебільшого у контексті значно ширших тематичних ніш. Основна мета статті – показати специфіку розбудови військового сектору ЗУНР у час проголошення незалежності та в умовах польсько-української війни 1918 – 1919 рр. Джерельну основу розвідки становлять матеріали періодичної преси та мемуари українських військових діячів.

Під впливом розпаду Австро-Угорської імперії, 18–19 жовтня 1918 р. у Львові відбулися представницькі збори українських послів до Віденського парламенту та Галицького і Буковинського крайових сеймів, діячів українських партій та єпископату, які обрали тимчасовий парламент – Українську Національну Раду (УНР) на чолі з адвокатом С. Петрушевичем. Новостворений представницький орган заявив, що вважає за свій обов'язок «виконати в хвили, яку признає за відповідну, іменем українського народу австро-угорської монархії, його право самоозначення та рішення про державну долю всіх областей, заселених тим народом» [6, с. 113–114]. Був створений Центральний Військовий Комітет на чолі з отаманом Легіону УСС Д. Вітовським, який розпочав підготовку до збройного повстання [6, с. 114].

Реальна загроза захоплення влади поляками змусила керівництво львівської делегації УНР ухвалити остаточне рішення про збройний виступ. Поштовхом до подібних дій стала відмова 31 жовтня 1918 р. намісника Галичини К. Гуйна передати українським представникам повноту влади у краї. Тоді ж на засіданні УНР Д. Вітовський ознайомив присутніх із загальним планом захоплення влади у Львові та повітах Східної Галичини, запевнив К. Левицького у позитивному результаті військової операції. «Справа може вдатись тільки зараз, – зазначав він. – Як цієї ночі ми не візьмемо Львова, то завтра його напевно візьмуть поляки» [5, с. 51]. У таких умовах УНР односторонньо прийняла рішення «виконати акт перевороту заняття міста Львова зі всіма державними установами досвіта 1 листопада 1918 р.» [17, с. 129].

31 жовтня Д. Вітовський вислав накази у філії Військового комітету до Станиславова, Тернополя, Дрогобича, Стрия, Коломиї, Золочева та інших міст Галичини й Буковини з вимогами:

- негайно створеними збройними загонами перебрати владу;
- командирів полку УСС в Чернівцях – терміново прибути до Львова [14, с. 139–142].

Основні надії УНР загалом та Д. Вітовський – зокрема покладали на полк Українських Січових Стрільців (УСС), який станом на 1 листопада залишався єдиною організованою і боєздатною військовою одиницею. Інші галицькі піхотні полки (9-й Стрийський, 15-й Тернопільський, 24-й

Коломийський, 30-й Львівський, 77-й Самбірський, 80-й Золочівський, 55-й Бережанський та ін.) перебували у цей доленосний період на фронтах Першої світової війни [4, с. 31–35].

1 листопада 1918 р. Д. Вітовський за допомогою бл. 1500 українських вояків зайняв стратегічні об'єкти Львова та від імені Військового Комітету передав владу голові філії Національної Ради К. Левицькому. «Взагалі українська військова влада вив'язалася із свого завдання знаменито. Справність українських старшин і вояків була зразкова», – констатував очевидець подій [5, с. 70]. УНР звернулася до мешканців Львова і населення Галичини з відозвою, в якій оголосила, що віднині влада в краї знаходиться в її руках і закликала до підтримки державотворчих заходів і оборони власної держави. «Український Народе! Голоسیمо Тобі вість про Твоє визволення з віковичної неволі, – зазначали учасники Листопадового зриву. – Від нині Ти господар своєї землі вільний горожанин Української Держави... Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш, як непобідний мур при Українській Національній Раді і відіпреш усі ворожі замаху на Українську Державу» [1, с. 1].

9 листопада 1918 р. Національна Рада оголосила про створення Західно-Української Народної Республіки та обрала уряд – Державний Секретаріат на чолі з К. Левицьким. Державним секретарем військових справ було призначено полковника Д. Вітовського, який започаткував:

- формування Збройних Сил;
- організацію військової адміністрації;
- мобілізацію українського населення.

У відповідь на агресивні дії поляків, 15 листопада 1918 р. з ініціативи Д. Вітовського було створено 3 обласних (Львів, Станиславів, Тернопіль), 12 окружних (Львів, Перемишль, Рава-Руська, Самбір, Станиславів, Стрий, Коломия, Чернівці, Тернопіль, Золочів, Чортків, Бережани) та 60 повітових Військових команд, впроваджено Військову Присягу, військові звання з терміном служби у кожному і відповідні відзнаки, грошові оклади й пенсії [10]. Вищим органом керівництва збройними силами республіки була Начальна Команда Галицької Армії (НКГА), яку очолювали Д. Вітовський, а згодом – полковники Г. Коссака, Г. Стефанів, генерал Армії УНР М. Омелянович-Павленко [15, с. 52–53].

С. Макарчук зауважував, що у військово-політичній структурі ЗУНР спостерігалось чимало деструктивного і не цілком зрозумілого сучасникам [9]. «Так, старшинський корпус УГА, особливо та його частина, що вийшла зі старої австрійської армії, майже впродовж всієї війни була пройнята фальшивим відчуттям вищості та відірваності від основної вояцької маси, – писав він. – Термін «мужва» на означення простих вояків вживався навіть в офіційних документах командування УГА... Та не лише психологічні суперечності між начальством і виконавцями мали місце в житті республіки і війська. Були й глибокі соціальні протиріччя...» [9].

У той же час (на початку листопада 1918 р.) у Любліні почалося формування Тимчасового уряду

Польської Народної республіки, який своїм маніфестом задекларував польську владу на всіх «історичних землях», включаючи Галичину. Польська влада зуміла оперативним чином сформувати з місцевих поляків військові підрозділи, перекинути додаткові сили з Кракова, Варшави та інших міст і розгорнути кровопролитні бої за Львів [16]. «Війна з українцями за Львів розглядалася як вияв польської національної традиції, як символ патріотизму, – писали сучасні українські учені. – Основу польських військових формувань склали осередки Польської організації військової, Польський корпус допомоговий, Польські кадри військової, загальне керівництво якими здійснював О. Скарбек» [16].

Основна боротьба у першій половині листопада 1918 р. між українцями і поляками точилася за Львів. Після відставки Д. Вітовського (за станом здоров'я), командування Галицькою Армією перейшло до полковника Г. Коссака, а згодом – полковника Г. Стефаніва. Проте зміна керівництва Галицької Армії не принесло відчутних позитивних результатів. До 18 листопада у Львові трималася відносна рівновага сил між Галицькою армією та польськими повстанцями [11]. Спроби змінити лінію фронту, що проходила від Стрийського парку й Кадетської школи через Яблонівські касарні (тепер вул. Шота Руставелі), Цитаделю, Головну пошту (вул. Словацького, 1), Галицький сейм, касарні Фердинанда (вул. Городоцька, 40), касарні поліції на вул. Казимирівській (тепер вул. Городоцька, 26), школу ім. Чацького (тепер вул. Таманська, 11), Великі касарні (вул. Замарстинівська, 9), станцію Підзамче та Міську різню (вул. Промислова), не приносили успіху жодній зі сторін [11].

20 листопада 1918 р. із Перемишля до Львова прибули польські війська підполковника М. Токаржевського-Карашевича (бл. 1,5 тис. солдатів і офіцерів, а також 61 кулемет та 45 гармат) [13]. О. Кузьма згадував, що підполковник також просив: *«1) вислати старшин до Зимної Води на зустріч його експедиції з вказівками щодо дальшого ведення транспорту і вжиття панцирного потягу; 2) приготувати пляни вивантаження відсічі і здобуття та обсади міста і 3) зладити список доміт, що їх мешканців слід арештувати, та список і короткий опис визначних українських діячів, які не повинні лишитись на волі, а вкінці збірні для полонених і арештованих. Справа польської відсічі була, розуміється, для української команди у Львові тайною»* [5, с. 70]. Таким чином, як стверджував М. Клімецькі, у боях за Львів на польському боці брало участь 6022 особи, з них 1374 учні і студенти [2, с. 139–140].

Під тиском переважаючих у півтора рази сил противника полковник Г. Стефанів 22 листопада віддав наказ залишити Львів. Його частини створили підльвівський фронт й утримували його до кінця війни [10]. Чимало учасників тих боїв, а також військових істориків вважали, що віддати Львів полякам без бою було трагічною помилкою Г. Стефаніва й загалом українського політичного проводу. Місто необхідно було боронити «усіма силами», тоді б стратегія українсько-польської війни

набрала іншого характеру – на користь українців [10].

Після втрати українцями Львова, розпочалася підготовка проводу ЗУНР до його повернення [7, с. 133–139]. Уже наприкінці листопада 1918 р. у Бережанах відбулася нарада за участю командування Галицької Армії та уряду, яка розглянула і затвердила план першого штурму Львова. З цього приводу М. Омелянович-Павленко зазначав, що полковник Є. Мишківський пропонував групі підполковника А. Кравса вийти на ділянку залізниці між Судовою Вишнею й Перемишлем, перерізати полякам шлях сполучення Перемишль–Львів і дійти до Сяну, де створити лінію фронту й не допустити наступу поляків з Перемишля на Львів. Водночас бойові групи північного крила фронту мали не допустити наступу поляків у напрямку Рава-Руська–Львів. Війська 2-го корпусу на підльвівському фронті (7–9 тис. багнетів і 40 гармат) мали штурмувати Львів лобовими атаками. Операцію планували розпочати загальним наступом уранці 27 грудня 1918 р. [12, с. 103].

Планування наступальних операцій відбувалося на тлі організаційного зміцнення Галицької Армії. Так, у грудні 1918 р. Начальна Команда створила бойові групи (названі відповідно до місцевостей) на чолі з призначеними командирами. Л. Шанковський зауважував, найбоєздатнішими з них були групи січовиків «Схід» отамана О. Букшованого, «Старе Село» отамана О. Микитки, група «Наварія» полковника І. Омеляновича-Павленка. На північному крилі фронту в районі Сокаля, Угніва, Рава-Руської, Жовкви полякам протистояли групи: «Рава-Руська» – сотника В. Стафініяка, «Угнів» – сотника І. Пушкаря, «Яворів» – поручника Я. Гриневича, «Сокаль» – сотника О. Демчука, «Янів» – отамана А. Долуда, група поручника В. Секунди. Усі вони були в оперативному підпорядкуванні області «Північ» під командуванням полковника В. Курмановича [15, с. 51].

На південно-західному крилі фронту утримували фронт бойові групи «Щирець» підполковника К. Слюсарчука, згодом А. Бізанца, «Рудки» отамана К. Гофмана, «Круженичі» отамана В. Шепеля, «Любінь Великий» четаря С. Рибачевського, «Глибока» сотника М. Федика, «Старий Самбір» сотника С. Мацієвича, «Лютовиська» сотника І. Молящого та «Хирів» підполковника А. Кравса. Вони були в оперативному підпорядкуванні області «Південь» полковника Г. Коссака [15, с. 51].

Кожна бойова група складалася з 3–5 стрілецьких куренів, артилерії та окремих сотень і підрозділів розвідки, зв'язку, сапер та ін. Було встановлено надійний зв'язок між НКГА і командуванням груп, впроваджено чітке підпорядкування та порядок матеріально-технічного забезпечення їх бойових дій [15, с. 51]. Наприкінці грудня 1918 р. було створено 12 запасних піхотних полків, 4 запасні гарматні полки в Стрию, Станіславові, Коломиї, Золочеві, а також 2 кінних, зв'язку, саперну і старшинські школи в Самборі, Золочеві, Коломиї, Станіславові [10].

Зрештою, у грудні 1918 р. у структурі Галицької Армії було створено три корпуси:

– 1-й (очолив полковник В. Курманович) – бойові групи «Північ», «Яворів», «Угнів», ін. окремі формації на фронті від Сокаля до Львова;

– 2-й корпус (очолив підполковник М. Тарнавський) – бойові групи «Схід», «Старе Село», «Наварія»;

– 3-й корпус (очолив полковник Г. Коссака) – бойові групи «Хирів», «Крукеничі», «Самбір», «Щирець», «Рудки», «Глибока» [8, с. 148–149].

Структурні зміни дозволили Галицькій Армії провести серію вдалих контрнаступальних операцій у грудні 1918 р.. Найвдалішим виявився наступ групи під командуванням А. Кравса 5–18 грудня на Хирів–Перемишль. За підтримки артилерії та бронепоезда українці вже у перші дні зайняли Хирів, Нове Місто, Добромилів. 8 грудня А. Кравс отримав підкріплення – (стрілецький курінь) та атакував поляків у напрямку Перемишля. Проте згодом був змушений повернутися на вихідні позиції [3, с. 56–58].

Таким чином, під впливом геополітичних подій початку ХХ ст., 1 листопада 1918 р. на західноукраїнських землях було проголошено утворення ЗУНР. Політичний провід республіки значну увагу приділяв військовому блоку питань, оскільки новоутворена Польська держава вважала територію ЗУНР своїми «історичними землями». Д. Вітовський та його наступники у листопаді–грудні 1918 р. провели низку реформ у військовій сфері, що однак не привело до значних тактичних успіхів у розпал польсько-української війни.

References:

1. Dilo (1918). 2 lystopada.
2. Klimecki, M. (2000). *Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919*. Warszawa.
3. Kravs, A. (1960). *Zaviazok i boi «Hrupy Khyriv»*, *Ukrainska Halytska Armiia: Materialy do istorii*. T. 2, 55–67.

4. Krotofil, M. (2002). *Ukraińska Armia Halicka 1918–1920*. Torun, 2002.

5. Kuzma, O. (2003). *Lystopadovi dni 1918 r.* Lviv.

6. Levytskyi, K. (1931). *Velykyi zryv (Do istorii ukrainskoi derzhavnosti vid bereznia do lystopada 1918 r. na pidstavi spomyniv ta dokumentiv)*. Lviv.

7. Lytvyn, M. (1998). *Ukrainsko-polska viina 1918-1919 rr.* Lviv.

8. Lytvyn, M., Naumenko, K. (1995). *Istoriia ZUNR*. Lviv.

9. Makarchuk S. *ZUNR: istorychnyi dosvid natsionalnoho derzhavotvorennia i suchasnist*. URL: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/01-03Makarchuk.pdf>

10. Marchenko Ya. *Boi Halytskoi Armii za Lviv u hrudni 1918 – sichni 1919*. URL: http://vuv.asv.gov.ua/issue/archive_2011_16_16-2.pdf

11. Melnyk I. *Padinnia Halytskoi stolytsi*. URL: <https://zbruc.eu/node/15678>

12. Omelianovych-Pavlenko, M. (2002). *Spohady ukrainskoho komandarma*. Kyiv.

13. Rutar V. *Mobilizatsiia do Viiska Polskoho u Skhidnii Halychyni pid chas polsko-ukrainskoi viiny (lystopad 1918 – lypen 1919 rr.)*. URL: <https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/rutar235-256.pdf>

14. Rydel, J. (2001). *Wsluzbe cesarza i króla. Generalowe narodowości polskiej w silach zbrojnych Austro-Wigier w latach 1868–1918*. Kraków.

15. Shankovskiy, L. (1999). *Ukrainska Halytska Armiia*. Lviv.

16. Ustyomenko V. *Polsko-ukrainska konfrontatsiia v chasy ZUNR*. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ustyomenko_Volodymyr_Mykhailovych/Polsko-ukrainska_konfrontatsiia_v_chasy_ZUNR.pdf

17. ZUNR. *Iliustrovana istoriia* (2008). Ivano-Frankivsk.